

opción

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, abril 2022 N° 97

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385
Depósito Legal pp 193402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Allí estás!

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 50 x 30 cm

Técnica: Mixta sobre tela

Año: 2011

Representación del Millennial en Latinoamérica. Elementos preliminares que definen a una generación

Ana Gabriela Sáenz Barrera

Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6223-7404>
anagabysaenz@gmail.com

Francisco Ganga Contreras

Universidad de Tarapacá-Chile
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9325-6459>
franciscoganga@uta.cl

Felipe de Jesús Marañón Lazcano

Universidad Autónoma de Nuevo León, México
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0705-6336>
felipe.maranonlzc@uanl.edu.mx

Resumen

“Millennial” y “Generación Y” son etiquetas ampliamente utilizadas para referirse a los nacidos entre la década de los 80s y 90s, sin importar lugar de nacimiento o desarrollo, sin embargo, dicha terminología fue diseñada por los demógrafos Howe y Strauss con base al contexto de EUA. Este trabajo busca analizar, de manera preliminar, los antecedentes que definen a esta generación en Latinoamérica. Se utilizaron fuentes secundarias, localizadas mediante Google Académico. Los hallazgos evidencian la falta de estudio del término en algunos países de la región, así como la carencia de propuestas de algunos autores que adaptan el concepto a estudios con contextos nacionales y regionales.

Palabras clave: Millennial; Cohorte Generacional; Generación Y; Teoría Generacional.

Representation of the Millennial in Latin America.
Preliminary elements that define a generation

Abstract

"Millennial" and "Generation Y" is a widely used terminology to refer to those who were born between the 80s and 90s, regardless of place of birth or development, however, this terminology was designed by demographers Howe and Strauss based on to the US context. This

work seeks to analyze, in a preliminary way, the antecedents that define this generation in Latin America.. Secondary sources, located through Google Scholar, were used. The findings show the lack of study of the term in some countries of the region, as well as the lack of proposals by some authors that adapt the concept to studies with national and regional contexts.

Keywords: Millennial; Generational Cohort; Generation Y; Generational Theory.

1. Introducción

En los últimos años las palabras “Millennial” o “Generación Y” han sido ampliamente utilizados para referirse a los nacidos entre inicios la década de 80s y finales de la década de los 90s. Al respecto, realizando una búsqueda en Google Académico se observó que hay más de cuatrocientos mil resultados de documentos que hacen referencia a ésta terminología.

La definición surge de la teoría de los demógrafos Neil Howe y William Strauss que en su libro del año 2000, *Millennials Rising: The Next Great Generation*, (parte de la serie de libros de su teoría generacional) proponen, con datos estadísticos, anecdóticos e históricos, que Estados Unidos está al borde de otra "gran generación", llamada generación del milenio o Millennials (JOHNSTONE, 2001).

Tan solo el volumen de publicaciones disponibles (como se mencionó antes), con el tema de la cohorte generacional millennial, resalta el interés de la comunidad académica para comprenderla. A pesar de lo expresado previamente, no hay un consenso exacto sobre el año en que empieza o termina dicha generación (VARAS Y YÁÑEZ, 2016). Esto lleva a preguntarse si se está usando el término o concepto de manera adecuada pues como plantea Ramírez Bacca (2010 p.18) sobre la importancia de las variables y términos correctos en una investigación: “...hay que evitar el uso de conceptos que generen confusión y sean difusos. Cada concepto o término debe tener un sentido preciso y ser coherente”.

En razón de lo anterior, al analizar en detalle el cómo se está definiendo a los millennials, adquiere importancia, por un lado, el uso del término ampliamente difundido, y por otro, la realidad que muestra que la información que se tiene de esta generación es propia de la cultura norteamericana y europea (GONZALEZ-MIRANDA, 2019).

Por lo tanto, identificar la manera en la que los investigadores utilizan el término en los trabajos referentes a Latinoamérica (LATAM), cobra relevancia puesto que, esto ayuda a tener conceptos más claros y precisos, transformando la información en fuente de referencias, que ayuden a promover nuevos estudios.

De esta manera, se justifica este trabajo, que pretende analizar los antecedentes que definen a esta generación en Latinoamérica; para ello, se utilizaron fuentes secundarias, localizadas mediante Google Académico. En función de lo anterior, se seleccionaron 19 documentos que abordaban en sus contenidos una definición del término millennial o generación “Y”, con un enfoque regional (LATAM) o por países de la región. Entre los países considerados en la revisión se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En términos generales, se pudo observar que los estudios que presentan una propuesta conceptual aplicada al contexto específico de Latinoamérica, tiene un poco más de una década; asimismo, se pudo constatar mucha heterogeneidad en los estudios regionales, todo lo cual representa un gran desafío para consensuar el término.

2. Fundamentos Teóricos

2.1 La teoría generacional

La teoría generacional atribuida originalmente a Karl Mannheim en su ensayo “El problema de las generaciones” de 1952, como señala Fernández-Durán (2016), es uno de los primeros tratamientos sistemáticos de las llamadas cohortes generacionales. Al respecto, se ha indicado:

“Anclada en la sociología, esta teoría considera que los individuos que experimentan los mismos eventos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos durante sus años de mayoría de edad, más específicamente entre los 17 y los 23 años, comparten valores y comportamientos fundamentales comunes a lo largo de su vida” (MANNHEIM 1952, citado en CHANEY ET AL, 2017, p.180)

En este orden de cosas, esta teoría define una cohorte generacional como:

(...) una agrupación de la población en atención al período de nacimiento, que ha compartido un mismo contexto social, que le permite identificarse a partir de vivencias comunes y que propicia valoraciones compartidas.” (MANNHEIM 1952 citado en CARDIEL 2017, p.2)

Años más tarde, Straus-Howe (1992) retoman a Mannheim en su libro “Generations: The history of America's future, 1584 to 2069”, publicado en 1992, basado en el análisis histórico de los Estados Unidos; al respecto, enumeran solo las generaciones identificadas por Straus-Howe desde el siglo XX a inicios del XXI:

1930 a 1945, “generación silenciosa”, desde de la Gran Depresión al término de la Segunda Guerra Mundial.

1946 a 1964, los “baby boomers”, caracterizados por vivir una época de prosperidad económica y de crecimiento de la clase media.

1965 y 1979 o 1981, “generación X”, definidos por la guerra de Vietnam y las crisis de energéticas.

1980 y el año 2000 “generación Y” también llamada “millennial” definidos por el globalismo, los ataques del 11 de septiembre del 2001 en EU y el auge del internet.

Acorde al planteamiento anterior, podría afirmarse que los “millennials”, en términos de Straus-Howe (1992), representan una etiqueta que solamente corresponden a los pertenecientes a la población estadounidense, pues comparten contexto cultural, político y social, por ello, parece necesario revisar el alcance de la teoría generacional en latitudes distintas y revisar si esto aplica en diferentes naciones.

3. Metodología

Se utilizó el método cualitativo de revisión sistemática de acuerdo a la definición de Guirao (2015); es decir, un riguroso

proceso, que identifica, evalúa y sintetiza estudios para contestar a una pregunta, que en este caso es:

¿Cuáles son las características que definen a la generación millennial en Latinoamérica?

De Acuerdo a Beltrán (2005), la importancia de las revisiones sistemáticas de literatura se basa en la necesidad de tener resúmenes no sesgados de investigaciones con un número adecuado de informes de investigación relevantes, con un método riguroso y explícito para la identificación, evaluación y síntesis de la evidencia obtenida, es decir, en este caso, de los estudios que abarcan como temática la definición de millennial en Latinoamérica.

Así mismo Beltrán (2005) señala que una revisión sistemática se basa en la especificación de los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, así como el tener una formulación de un plan de búsqueda de la literatura. En este caso, se diseñó una estrategia para obtener resultados relacionados con los “millennials” y la “generación Y” en Latinoamérica, utilizando en el motor de búsqueda especializado, denominado Google Académico.

Por medio del uso de hojas de cálculo de Excel, se formó la base de datos con las siguientes categorías: nombre del documento, nombre de autores, país de origen autor, países de enfoque del documento, año de publicación, citas registradas en Google Académico, idioma de publicación, tipo de publicación, breve resumen de la aproximación del documento a la definición “millennial”.

Se seleccionaron 19 documentos que abordaban en sus contenidos una definición del término “millennial” o “generación Y”, con un enfoque regional (LATAM) o por países de la región.

Resulta indispensable mencionar que se tomó la definición de Latinoamérica (LATAM), presentada por la Real Academia de Lengua Española, que señala a este territorio como el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín (español, portugués y francés).

Es por ello que los países considerados en la revisión son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

4. Resultados

4.1. Resultados generales

Se realizó una búsqueda abierta a todos los resultados posibles de la plataforma de Google Académico, es decir, a todos los resultados por año, tipo de documento e idioma.

Los documentos que presentaron un foco de investigación en los elementos que componen a la generación millennial en LATAM, solo están presentes en la última década (desde 2009), lo cual refleja que es un campo de estudio reciente y que ha tenido un aumento en cantidad de publicaciones (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Número de documentos por año

Fuente: Elaboración propia basado en documentos recuperados en octubre 2021

La mayoría de los documentos seleccionados son artículos (ver tabla 1), destacando significativamente el titulado: “Los millennials peruanos: características y proyecciones de vida” de Villanueva y Baca (2016), que cuenta con 184 citas reflejadas en Google Académico; así

mismo, el artículo “La nueva generación y el trabajo” de Cuesta, et al. (2009) se ubica en segundo lugar con 74 citaciones, lo cual confirma el uso extendido de la literatura estudiada, como artículos de referencia para conceptualizar a la generación Y.

Tabla 1. Tipo de publicación

TIPO DE PUBLICACIÓN	Cantidad publicación	por	Porcentaje de total
ARTÍCULO	10		53 %
LIBRO	4		21 %
TÉSIS	2		11 %
TESINA	1		5 %
CONFERENCIA	1		5 %
INFORME INVESTIGACIÓN	DE 1		5 %
TOTAL	19		100 %

Fuente: Elaboración propia basado en documentos recuperados en octubre 2021

Se identificó que un alto porcentaje de las investigaciones tratan el tema con un enfoque regional, haciendo investigaciones Multipaís, es decir que presentan definiciones de diversas naciones, territorios y localidades, abarcando en ocasiones a Latinoamérica como unidad.

Un texto a destacar es el libro “Millennials en América Latina y el Caribe: ¿Trabajar o estudiar?” (NOVELLA. ET AL 2018), que trata el tema tanto a nivel LATAM como por país, pero refiriéndose a la región con inferencias a partir de un estudio realizado solo en 9 países (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay), dándole a cada uno de ellos un capítulo.

Por su parte, el artículo de Cuesta (2014) se enfoca en Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Así mismo (GREENWOOD ET. AL 2012) en su conferencia sobre similitudes y

diferencias en Latinoamérica solo menciona Argentina, Brasil, Colombia, Honduras y México.

Es notorio que no hay un consenso sobre el abarque que tiene LATAM como región, pues en los estudios que la tratan como unidad, dejan fuera a Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana. (Ver Tabla 2)

Tabla 2. Países en los que se enfoca el estudio

País en el que se enfoca el estudio	Numero de estudios por país	Porcentaje del total
BOLIVIA	3	16 %
CHILE	2	11 %
COLOMBIA	3	16 %
ECUADOR	2	11 %
EL SALVADOR	1	5 %
GUATEMALA	1	5 %
PERÚ	1	5 %
MULTI PAÍS	6	32 %
TOTAL	19	100 %

Fuente: Elaboración propia basado en documentos recuperados en octubre 2021

Así mismo, es relevante mencionar que de los 21 países abarcados en esta revisión, no se encontraron investigaciones que hicieran referencia a 5 de ellos: Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana (Ver tabla 3). A pesar que, en las búsquedas iniciales de palabras claves, si se encuentran resultados de literatura que usa este término en dichos países, pero no se localizaron documentos que contaran con los requisitos de aportar una definición regional del concepto “millennial” o “generación Y”.

Los países más mencionados en los documentos, tanto en los estudios por nación como por país, fueron Chile y Colombia correspondiendo al 25% del total de investigaciones (Ver tabla 3). Estos mismos dos países son los más presentes en cuanto al país de origen de los autores, Chile (18%) y Colombia (14%) del total de estudios revisados.

Tabla 3. Países estudiados

Países Estudiados	Número de artículos en el que el país está presente	Porcentaje del total
ARGENTINA	4	11 %
BOLIVIA	3	8 %
BRASIL	3	8 %
CHILE	4	11 %
COLOMBIA	5	14 %
COSTA RICA	0	0 %
CUBA	0	0 %
ECUADOR	2	5 %
EL SALVADOR	2	5 %
GUATEMALA	2	5 %
HAITÍ	1	3 %
HONDURAS	1	3 %
MÉXICO	2	5 %
NICARAGUA	0	0 %
PANAMÁ	1	3 %
PARAGUAY	1	3 %
PERÚ	3	8 %

PUERTO RICO	0	0 %
REPÚBLICA DOMINICANA	0	0 %
URUGUAY	2	5 %
VENEZUELA	1	3 %
TOTAL	37	100 %

Fuente: Elaboración propia basado en documentos recuperados en octubre 2021

Cabe mencionar que del total de estudios solo dos de ellos: “Workplace Generations in Latin America: An Examination of Value Similarities and Differences” de (Greenwood et al 2012) y “A cross cultural study of millennials and the workplace in Ecuador: The Pilot study”, de Tusev (2018) son literatura en idioma inglés, el resto de las investigaciones recuperadas fueron publicadas en idioma español.

4.2. Hallazgos sobre la definición de Millennials en Latinoamérica

Se pudo constatar -en primer lugar- lo complicado que puede resultar la adaptación de términos diseñados en un contexto específico de espacios y entornos, a otros sensiblemente distintos, como lo es la región latinoamericana; no obstante, se puede observar en los resultados que una gran mayoría de los autores que proponen definiciones regionales de “millennial” tienden a usar como base la definición de las fuentes primarias, es decir, la teoría generacional de Strauss y Howe (1992).

La propuesta de los dos investigadores citados previamente, menciona que la cohorte generacional millennials va desde 1980 al 2000 (gran parte de los documentos analizados presentan este mismo rango), sin embargo, hay algunos autores que proponen que para el contexto LATAM el rango de años de nacimiento es distinto. En esta línea de análisis se encuentra la propuesta de Cuesta, et al (2009), que si bien retoma de Strauss-Howe (1992), sus bases teóricas sostienen que una generación es un conglomerado de personas que poseen un conjunto de valores compartidos, percepciones y modos de acercarse y observar la realidad. También comentan que parecería evidente la necesidad de

encontrar los eventos que “moldean” la construcción de los valores y paradigmas de una generación, es decir, los acontecimientos que se convierten en hitos para los integrantes de esta, pero haciendo énfasis de manera muy especial en las diferencias de regiones o países. Es así como Cuesta, et al. (2009) proponen que el inicio de la generación millennial en Argentina, corresponde al momento histórico inmediato al inicio del proceso de restauración democrática, es decir 1985; cinco años más tarde que lo propuesto por Strauss-Howe para EU.

De igual forma Cuesta (2014), retoma en otro artículo esta propuesta de que dicha generación comienza para 1985, pero señalando específicamente que “dadas las diferencias en la transmisión y difusión de la tecnología, un rasgo fundamental para definir a esta generación, el corte para Latinoamérica se acepta entre 1985 y 2005” (CUESTA, 2012 citado en CUESTA 2014 pág. 31); por lo que extiende también la fecha terminal de la generación.

Por su parte Gonzales (2019) propone un enfoque basado en las diferencias políticas, sociales y económicas y no tanto en las históricas como propone Cuesta, et al (2009), por lo que hace una crítica al conglomerar a los individuos nacidos en determinado rango de tiempo y atribuirles características específicas. Por ello el autor citado plantea que es conveniente considerar subdivisiones de dichas generaciones, por sus características socioeconómicas y políticas. Basados en su investigación, GONZALES-MIRANDA ET AL 2017, identifican tres ejes a considerar: el nivel salarial, las obligaciones y el nivel de formación; sobre esta base, proponen que la subdivisión generacional sea en 4 categorías identificadas como A, B, C o D.

El particular enfoque citado previamente, puede estar relacionado con el objeto de estudio, es decir el “millennial en Colombia”, ya que este país cuenta con un modelo único en el mundo, tal como comenta Marcos (2018) en su artículo publicado en el diario El País “Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives”, el que refuerza la idea de que la población colombiana se encuentra dividida por estratos económicos, por lo que es posible que el enfoque derive de que existen características claramente identificables en su población (GONZALES-MIRANDA ET AL 2017).

Por otro lado, dentro de las investigaciones revisadas se observa un gran interés en identificar los perfiles y características que tiene la “generación Y” o “millennial”, en el campo laboral, existiendo múltiples

autores que se enfocan en sus estudios, ya sea en país o en la región. En todo caso, se debe reconocer que la propuesta general de estos trabajos no están enfocados en presentar una definición de “millennial”, pero si hacen aportaciones a la diferenciación regional de este grupo de población (NOVELLA, ET AL 2018; GREENWOOD, ET AL 2012 ;CUESTA, ET AL 2009 ; ÁLVAREZ MENDOZA y PIZARRO MAMANI, 2020; ZAVALA-VILLALÓN y FRÍAS CASTRO, 2018; VARAS Y YÁÑEZ, 2016, TUSEV, 2018).

Por su parte existe un interesante trabajo de los autores Greenwood, et al (2012), quienes generan una reflexión sobre el nivel socioeconómico, político y cultural de las personas que participan en los estudios. En el caso de esta investigación, que abarca 9 países, la encuesta fue aplicada en las grandes ciudades de cada uno de ellos. En este instrumento se plantean las siguientes preguntas: ¿ciudades más pequeñas tendrían diferentes características? Y ¿Que tan relevante puede ser para las investigaciones?

Otro estudio digno de resaltar, es el de Mogollón (2017), el que además de proponer una conceptualización y caracterización, hace énfasis en las variables electorales para atraer a este grupo, pues ya que estos representan el 24,0% de la población mundial. En esta línea de trabajo, Ferrer (2018) identifica un tamaño menor al de las generaciones X (19,5%) y del baby boom (17,0%). Por lo anterior, a nivel mundial la “generación Y” representan un público importante para las decisiones electorales, así como los movimientos sociales, por lo que se abre una línea para generar más trabajos con este esfuerzo de conceptualización.

Con un enfoque relacionado, Basco y Carballo (2017) presentan un estudio sobre la opinión de la juventud argentina respecto del papel social, económico, tecnológico y político de los millennials en su país y la región. Aquí surge otro factor elemental a considerar sobre las características de esta generación, que radica en los referentes al uso de la tecnología. En este sentido, Ambrocio Soliz y Mamani Mamani (2020), lo abordan comparando a la generación Y con la Z (también llamados centennials), en términos de apropiación tecnológicas y sus diferencias.

Céspedes (2018), también toma la b de comparar las generaciones más jóvenes y sus costumbres de consumo (RIVERA, ET AL 2017); al respecto presenta un estudio de los millennials como consumidores, enfoque que puede crecer en el futuro, ya que según proyecciones del Banco Mundial los ingresos colectivos de los millennials en el mundo

superarán los 4 billones de dólares para 2030, hecho que los convertirá en los más poderosos del mercado, para las próximas décadas (GAPPER, 2018).

Por último, se encontró que diversos autores se proponen explicar las características específicas de esta generación en una región o población particular. En esta perspectiva se encuentran Villanueva y Baca (2016), quienes estudian a los millennials peruanos. Estos autores, a partir de los resultados de una encuesta nacional, plantean la importancia de considerar el rezago digital del país, así mismo mencionan que en latinoamérica la convivencia generacional no es vertical sino horizontal, por lo que distintas generaciones comparten espacios de trabajo comunes, lo cual plantea experiencias y retos distintos a los de otras regiones.

También son destacables las siguientes investigaciones: la de Bermúdez y Schaub (2018), quienes se basan en conocer la opinión de la generación millennial, así como hacer una descripción de las características sociales y demográficas en Guatemala. A su vez, la de Chinchilla (2016), la cual usa una población más pequeña, el Área Metropolitana de San Salvador, enfocándose en la identificación de sus respectivas características.

5. Conclusiones

La investigación sobre la representación y caracterización de los millennials en LATAM tiene aproximadamente una década, apareciendo como campo de estudio el 2009, y su enfoque ha sido diverso. La mayoría de los estudios están enfocados en el análisis de los valores y actitudes en el mercado laboral, que van de la mano con el pronóstico que señala a los millennials como el 75% de la fuerza laboral (RUBÍ, 2015).

Por otro lado, la falta de homologación de los estudios regionales, sobre los países que conforman la región, dificultan el poder hacer inferencias útiles, pues no solo utilizan conjuntos de países distintos, incluso dejan países fuera. Así mismo, la falta de acuerdo sobre los años que conforman la cohorte generacional, es un reto metodológico no sólo para el caso de la región, sino en toda la literatura de la teoría generacional.

Pocos documentos hacen referencia real o en detalle, a la importancia político-electoral de esta generación, por lo que esta es una línea que puede cobrar gran relevancia en un futuro próximo, ya que en Latinoamérica representan el 30 % de la población. Lo anterior, será de utilidad, tanto para la eficiente comunicación del gobierno, como para los movimientos sociales y por supuesto, para el refinamiento de campañas políticas.

Así mismo, los estudios que buscan analizarlos como consumidores, para identificar las exigencias particulares de esta generación, se vuelven un rubro que vale la pena desarrollar en los años venideros.

Tanto por lo distinto y peculiar que puede ser el consumismo de la cohorte, como por la forma de comunicarse (que es casi totalmente por medios digitales), los estudios con enfoque al uso tecnológico, también representan un área en posible crecimiento.

Finalmente, los estudios que presentan una propuesta conceptual aplicada a un contexto específico -como hace Cuesta (2012) para Argentina y Gonzales-Miranda, et al. (2017) para Colombia- presentan un enfoque inspirador, para realizar futuros estudios con metodologías adaptadas a contextos específicos.

Se estima que este trabajo, a pesar de ser una aproximación preliminar, presenta una oportunidad para generar marcos conceptuales precisos para realizar estrategias de gobierno, comunicación y publicidad, específicos para cada región, pudiendo resultar útil para comunicadores, estrategias y activistas.

Referencias bibliográficas

- ÁLVAREZ MENDOZA, Jhesica Kristel., & PIZARRO MAMANI, Ariel Rodrigo. 2020. "Expectativas laborales de la generación Millennials y Z de la ciudad de La Paz" (**Doctoral dissertation**).
- AMBROCIO SOLIZ, Lizet Fanny., & MAMANI MAMANI, Martha. 2020. "Características del consumidor de la generación MILLENNIALS y la generación Z de la ciudad de La Paz" (**Doctoral dissertation**).
- BASCO, Ana Inés., & CARBALLO, Marita. 2017. *Compás Millennial: La generación Y en la era de la integración 4.0*. DOI, 10, 0000726

- BELTRÁN, Oscar. 2005. Revisiones sistemáticas de la literatura. **Revista colombiana de gastroenterología**, 2005, vol. 20, no 1, p. 60-69
- BERMÚDEZ, José. & SCHAUB, Luis Rodrigo. A. 2018. “Percepciones socioeconómicas y políticas de los millennials en la Ciudad de Guatemala”. **Revista Académica ECO**, (18)
- CARDIEL SOTO, Roberto Heycher y MORALES NOBLE, Victor. 2017. Transformación intergeneracional de la cultura de la participación ciudadana en México 1991-2015 [Ponencia] XXVIII Congreso Internacional De Estudios Electorales: Los Desafíos Globales De La Gobernanza Electoral, SOMME, 22-25 agosto de 2017.
- CÉSPEDES, Carmen Rosa. 2018. “Comportamiento de las nuevas generaciones bolivianas” **Revista UTEPSA Investiga**.
- CHANEY, Damien., TOUZANI, Mourad., & BEN SLIMANE, Karim. 2017. “Marketing to the (new) generations: summary and perspectives” **Journal of Strategic Marketing**, 25(3), 179-189
- CHINCHILLA, Andrea Vannessa. 2016. “Características de los jóvenes de la generación Millennial del Área Metropolitana de San Salvador.” (Licenciatura disertación).
- CUESTA, Martin. 2012. “El impacto de la Generación Y en las organizaciones”. Edición, Buenos Aires.
- CUESTA, Eduardo Martin. 2014. “La Generación Y latinoamericana en las organizaciones: algunos aportes conceptuales y empíricos”. **Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología**, 7(19), 17-31.
- CUESTA, Eduardo. Martin., IBÁÑEZ, M. E., TAGLIABUE, R., & ZANGARO, M. 2009. “La nueva generación y el trabajo” Barbarói, 126-138.
- DEVANEY, Sharon. 2015. “Understanding the millennial generation” **Journal of financial service professionals**, 69(6).
- FERRER, Roser. 2018. “Los " millennials " ¿quiénes son?” Informe Mensual-La Caixa, (422), 32-33.
- GAPPER, John. 2018. Millennials', los consumidores más poderosos del mundo. Diario Expansión. Disponible: <https://www.expansion.com/directivos/estilovida/tendencias/2018/06/30/5b368cb3e2704e3c118b45cd.html>. Consultado 26.11.2021.

- GONZALES MIRANDA, Diego. René. 2019. "Mitos y realidades de los millennials colombianos". *Funlam Journal of Students' Research*,(4)
- GONZALES-MIRANDA, Diego., GALLO, Oscar., GARCÍA, Gustavo Adolfo., & ROMÁN, Juan Pablo. 2017. "Los Millennials en Colombia. Una aproximación a su perfil y caracterización organizacional" Universidad EAFIT.
- GREENWOOD, Regina., TEAHEN, Julia., RUIZ-GUTIERREZ, Jaime., MURPHY, Edward. F., MADERO, Sergio., MONSERRAT, Silvia., OLIVAS-LUJAN, Miguel., SANTOS, Neusa., & UY, Arnel. (2012). **Workplace generations in Latin America: an examination of value similarities and differences.**
- GUIRAO GORIS, Silamani J. Adolf. 2015. Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene.* [online]. 2015, vol.9, n.2 Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2015000200002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1988-348X. <https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>. Consultado: 11.07.2022
- HOWE, Neil., & STRAUSS, William. 1992. *Generations: The history of America's future, 1584 to 2069.* Harper Collins.
- JOHNSTONE, David. 2001. "Review of Howe and Strauss Millennials Rising: The Next Great Generation". **The Journal of the Association for Christians in Student Development**, 2001, 1, pp. 115-117
- MARCOS, Ana. 2018. Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives. El país, Disponible en: [https://elpais.com/internacional/2018/04/20/colombia/1524176587_818282.html#:~:text=Tres%20d%C3%A9cadas%20de%20estratificaci%C3%B3n%20en,haciendo%20parte%20del%20lenguaje%20colombiano](https://elpais.com/internacional/2018/04/20/colombia/1524176587_818282.html#:~:text=Tres%20d%C3%A9cadas%20de%20estratificaci%C3%B3n%20en,haciendo%20parte%20del%20lenguaje%20colombiano.). Consultado 26.11.2021.
- MOGOLLÓN, Amaury. 2017. Soy millennial descifrando el cerebro del voto millennial en Colombia. Disponible: <https://www.gutierrez-rubi.es/newsite/wpcontent/uploads/2017/11/SOY-MILLENNIAL.-Amaury-Mogollo%20CC%2081n.pdf>. Consultado 26.11.2021.
- NOVELLA, Rafael., REPETTO, Andrea., ROBINO, Carolina., & RUCCI, Graciana. (Eds.). 2018. *Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?* Inter-American Development Bank.

- RAMÍREZ BACCA, Renzo. 2010. Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. **Guía para historiar en las ciencias sociales**. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (s.f.). Latinoamérica. En Diccionario de la lengua española.
- RIVERA, Cecilia., CANACAS, Ingrid. Berenice., JOVEL, Delmy Elena., & ROMERO, Jacqueline Andrea. 2017. “Millennials: El nuevo reto del Marketing”. **Realidad Empresarial**, (3), 7-13.
- RUBÍ, Antoni. 2015. “La generación Millennials y la nueva política” **Revista de estudios de juventud**, (108), 161-169.
- TUSEV, Aleksandar. 2018. “A cross cultural study of millennials and the workplace in Ecuador: The pilot study”. *Revista Académica ECO*, (18).
- VARAS, Andrea. , & YÁÑEZ, Teresita. 2016. “Caracterización de los profesionales de la ‘generación millennials’ de arica y parinacota, chile, desde una mirada del capital intelectual”. **Interciencia**, 41(12), 812-818.
- VILLANUEVA, José Domingo, & BACA, Walter. 2016. “Los millennials peruanos: características y proyecciones de vida.” *Gestión en el tercer milenio*, 18(36), 9-15.
- ZAVALA-VILLALÓN, Gloria., & FRÍAS CASTRO, Pamela. 2018. “Discurso millennial y desafíos en la gestión de recursos humanos en Chile”. **Psicoperspectivas**, 17(3), 52-63.

BIODATA DE AUTORES

Ana Gabriela Sáenz Barrera: Estudiante del Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Profesora en el Departamento de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de Monterrey, México.

Francisco Ganga Contreras: Doctor en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales. Profesor Titular del Departamento de Educación de la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad de Tarapacá, Chile (autor de correspondencia).

Felipe de Jesús Marañón Lazcano: Doctor en Filosofía con orientación en Ciencia Políticas. Profesor titular de tiempo completo Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, N° 97 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve